

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ARIPA B. MOHAMADTAHA, LPT | MAELT

Teacher II | TVL teacher

East Bayabao Integrated National High School of Vocational Technology
DepEd BARMM, LDS1 Division of Lanao del Sur, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17506375](https://doi.org/10.5281/zenodo.17506375)

Ang Malawak na Pananaw

Sadyang napaka-mapagbiro ng tadhana. Minsan, di natin lubos maisip na tayo ay sinusubok ng tadhana. May mga bagay na halos di natin nakakayanan. Subalit, dahil sa tayo'y may positibong pag-iisip, ito ay nanatiling problema na biglang nahahanapan ng solusyon.

May mga oras na halos para bang guguhon na ang ating mundo. Ngunit, dahil sa mga taong nasa paligid natin, sila ang nagiging susi sa pagresolba ng ating dala-dalang suliranin. Pagdating sa trabaho, minsan sila ang sanhi ng ating pagkakabagabag. Sa kabila nito'y may mga pagkakataon na sila naman ang nagiging tulay para tayo'y mabigyan ng daan tungo sa ating pagiging matagumpay.

Ngunit ang isang taong may malawak na pag-unawa at pag-iisip ay hinding hindi nagpapatnag sa maliit man o malaking hamon. Lagi at lagi itong nakakahanap ng solusyon sa problema. Nang minsan, tayo ay dumadaan sa mga ganitong sitwasyon na kapag may mga bagay na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng sarili, ito ay hinding hindi nagiging dahilan para bumigay.

Ang isang may malawak na pag-iisip at positibong pananaw sa buhay ay nakikita ang isang suliranin bilang isang daan para sa pagtatagumpay kapag ito ay nalalampasan. Ito yung malalim na pagtatasa sa isang sitwasyon. Ito ay oportunidad para sa paglago. Ang isang pagbagsak ay pagkakataong bumangon nang mas matatag at punong-puno ng aral.

Marunong nawa tayo tumanggap sa pagsubok na hindi nagpapanggap na para bang walang pasanin. Alam natin ang hirap o dilim na humahatak sa atin at nagsisilbing dagok sa likod ng ating mga tagumpay. Nang dahil dito, nangangailangan ng matinding pagkakaroon ng mapanuring kaisipan na handang tumanggap, umunawa, at magbigay-halaga sa lahat ng aspeto ng eksistensiya.

Nangyayari ang pagiging malawak na pananaw at positibong pakikipagduwelo sa pang-araw-araw na pagsubok sa pamamagitan ng pagsasanay sa sarili at sasabihing kaya natin ito. Inaalís nito ang pokus mula sa pansariling kapakanan lamang at inilalagay ito sa kolektibong pag-iral at pangangailangan.

Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng malawak na pananaw sa buhay ay pinto tungo sa kaunlaran. Ito ay ang kakayahan nating makita ang isang bagay, sitwasyon, ideya mula sa ibat ibang anggulo at perspektibo. Hindi lamang nakatuon sa sarili nating kagustuhan o limitado lamang. Unang-una, kapag tayo ay nandoon na sa isang sitwasyon, tinitingnan natin ang kabuuan, kasama ang lahat ng salik ng detalye.

Pangalawa, kailangan nating maging inklusibo, isaalang-alang natin ang bawat panig o opinyon. Pangatlo, kailangan nating maging holistiko, titingnan natin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga elemento. Kaya, masasabi natin na ang buhay ay maihahalintulad sa isang malawak na karagatan, minsan payapa, minsan maalon. Upang makatawid sa malawak na karagatan, kailangan natin ng matibay na sasakyan, at ito ay ang malawak na pananaw sa buhay.

Ang buhay ay parang gulong. Kapag tayo ay nasa itaas, huwag tayong magmalaki, manatiling mapagkumbaba. Kapag tayo naman ay nasa ibaba, huwag na huwag mawalan ng pag-asa. Ang ganitong pananaw sa buhay ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa panahon ng paghihirap at sa panahon ng tagumpay. Ang mas matalinong desisyon at pagpupunyagi ay nagpapatunay na ikaw ay may malawak na pananaw sa buhay. Ito ang isang daan tungo sa walang humpay na pagsulong.